

Горкуненко Юлія
магістр 2 курсу
Національний університет цивільного захисту України
Антошкін Олексій
кандидат технічних наук, доцент
Національний університет цивільного захисту України

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВИХ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ З ІНКЛЮЗИВНИМ ВИХОВАННЯМ

Ідея вибору даного напрямку досліджень виникла після початку повномасштабного вторгнення, просуванням лінії бойового зіткнення на захід по густонаселеним районам України і вимушеною евакуацією закладів освіти, в тому числі і з інклюзивним вихованням, з місць їх розташування у відносно безпечні регіони. Одна з авторок цього матеріалу має безпосереднє відношення до одного з таких закладів, які приймають дітей з вадами здоров'я зі сходу України.

Питання забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти з інклюзивним вихованням має мегаважливе значення навіть у порівнянні зі звичайними закладами освіти. По-перше, це все об'єкти з масовим перебуванням людей (більше 50 в одному приміщенні або 100 загалом [1]). По-друге, основна частина контингенту – це неповнолітні. І по-третє, вади здоров'я не дозволяють персоналу скористатися тими ж самими методиками для евакуації, захисту дітей як в звичайних закладах освіти.

Приклади пожеж на подібного класу об'єктах (грудень 2019 р. – психоневрологічний дитячий інтернат м. Старобільськ, Луганська обл., пожежа, внаслідок якої загинуло четверо підопічних, троє отримали травми; пожежа в дитячому будинку в Вірхен-де-ла-Асунсьйон (Гватемала) у 2017 р., загинула 41 дівчина, понад 15 отримали серйозні опіки та інші) свідчать про те, що наслідки від пожеж на них можуть бути дуже трагічні.

Основним нормативним документом, який серед інших питань регламентує і забезпечення пожежної безпеки є [2]. Цей документ встановлює вимоги до проектування будівель з урахуванням потреб маломобільних груп населення, включаючи дітей з інвалідністю.

Як і на будь-якому об'єкті, на цій групі об'єктів забезпечення пожежної безпеки досягається реалізацією організаційних та технічних заходів. Організаційні заходи в більшій мірі спрямовані на попередження пожежі, а технічні – на раннє її виявлення та оперативне гасіння. До першої групи відносяться різноманітні інструктажі (інформування), тренування персоналу та мешканців тощо. До технічної складової відносяться технічні системи протипожежного захисту – системи пожежної сигналізації, системи пожежогасіння, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією [3; 4] та інші.

Дослідження можливих шляхів підвищення рівня пожежної безпеки закладів освіти з інклюзивним вихованням можна проводити за різними

напрямами, використовуючи різні підходи. Одним з варіантів, який дає об'єктивно обґрунтовані результати по напрямкам покращення є інжиніринг пожежної безпеки з використанням ризик-орієнтованого підходу [5].

Суть ризикорієнтованого підходу в забезпеченні пожежної безпеки на будь-якому об'єкті полягає в тому, щоб ідентифікувати, оцінювати та мінімізувати ризики виникнення та об'єм наслідків пожеж, враховуючи конкретні умови об'єкта, а не застосовувати однакові жорсткі нормативні вимоги для всіх. Це дозволяє:

- визначати потенційні джерела небезпеки;
- оцінювати ймовірність виникнення пожежі та можливі наслідки;
- застосовувати гнучкі заходи захисту, залежно від рівня ризику;
- оптимізувати витрати на пожежну безпеку, не знижуючи загального рівня захисту.

За результатами оцінювання ризиків виникнення пожежі (надзвичайної ситуації) формується перелік можливих ризиків (іноді використовується термін – картка ризиків) з метою їх подальшого ранжування, визначення та реалізації (виконання) заходів, спрямованих на приведення ризиків до прийняттого рівня, та мінімізації можливих наслідків.

Тобто, будуючи дерево ризиків, можна оцінити вплив кожного з факторів на загальний рівень ризику виникнення пожежі (надзвичайної ситуації). А якщо змінювати умови забезпечення пожежної безпеки на певному кроці, то на виході будемо мати об'єктивну оцінку впливу кожного проектного чи організаційного рішення на загальний рівень пожежної безпеки.

Таким чином, можна обґрунтувати внесення змін до відповідного рішення по забезпеченню пожежної безпеки. Визначення значення вагового коефіцієнта для кожного кроку потребує додаткових досліджень, які планується виконати в подальших дослідженнях.

Література:

1. Правила пожежної безпеки в Україні: НАПБ А.101-0101-21015. Київ: МВС, 2015. 85 с.
2. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення: ДБН В.2.2-40:2018. Київ: Мінінфраструктури, 2024. 51 с.
3. Дерев'яно О. А., Бондаренко С. М., Христич В. В., Антошкін О. А. Системи пожежної та охоронної сигналізації. Харків: НУЦЗУ, 2008. 149 с.
4. Дерев'яно О. А., Антошкін О. А., Бондаренко С. М., Дурєєв В. О., Литвяк О. М., Мурін М. М. Сучасні засоби автоматичного пожежогасіння: навч. посіб. Харків: УЦЗУ, 2008. 181 с.
5. Інжиніринг пожежної безпеки. Оцінювання пожежного ризику. Ч. 1. Загальні положення: ДСТУ ISO 16732-1:2018 (ISO 16732-1:2012, IDT). ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка». 2019. 21 с.